

A PRÁTICA DA ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS: ATENÇÃO E CONFORTO AOS PACIENTES EM ESTADO TERMINAL.

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7908926

Thamyres Maria Silva Barbosa¹; Maria Eduarda Gomes de Miranda²; Carina Luzyan Nascimento Faturi³; Sandra da Silva Calage⁴; Denise Espindola Castro⁵; Ana Paula da Penha Alves⁶; Sabrina Karen Soares do Nascimento⁷; Witória Betariz de Brito Oliveira⁸; Alexandre Maslinkiewicz⁹; Michelle Gouveia da Silva Maciel¹⁰; Rosivalda Ferreira de Oliveira¹¹; Rebeca Cristina Batinga da Silva¹²; Lidiane Vitoria Melo de Carvalho Miranda¹³; Stefany Medeiros Castello Branco¹⁴; Katia da silva dos Santos¹⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos (CP) são caracterizados como cuidados que visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes em estado terminal, com ênfase no alívio da dor e de outros sintomas físicos, além do suporte psicológico e emocional para o paciente e sua família. **OBJETIVO:** Explorar a prática da enfermagem em cuidados paliativos, discutindo as melhores práticas, e desafios. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura com o intuito de impulsionar a análise da temática proposta. Foi realizada no mês de fevereiro a abril de 2023, por meio das bases de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Scholar, OPAS (Organização Pan-americana da saúde), e a BVS

(Biblioteca virtual em Saúde). Os critérios de inclusão para compor esse estudo foram artigos originais que abordassem a temática deste estudo, que está disponível integralmente online e gratuitamente nos idiomas de português e inglês a partir do período de 2016 a 2023. Os critérios de exclusão foram artigos que não estivessem disponíveis integralmente e publicados a mais de dez anos.

RESULTADO E DISCUSSÃO: Destaca-se que após a análise do material encontrado, foi realizada a leitura na íntegra que foram utilizados para construção desse estudo. É notório que a prática de enfermagem frente aos cuidados paliativos seja de fundamental importância para os pacientes em estado terminal, tendo em vista que suas condutas promovem o bem-estar do paciente e sua família, através da comunicação, acolhimento, suporte psicológico e alívio da dor, e através da humanização no cuidado. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os CP têm se mostrado uma maneira eficaz de promover o bem-estar dos pacientes em estado terminal. Os enfermeiros nesse contexto possuem um papel relevante para promoção do cuidado, sendo suporte para família desde o diagnóstico até o final da vida.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Estado terminal; Cuidados paliativos.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Palliative care is characterized as care that aims to improve the quality of life of terminally ill patients with anxiety in relieving pain and other physical symptoms, in addition to psychological and emotional support for the patient and his family. **OBJECTIVE:** To explore nursing practice in palliative care, discussing best practices and challenges. **METHODOLOGY:** This is a narrative literature review with the aim of reflecting on the analysis of the thematic proposal. It was carried out from February to April 2023, using the SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Scholar, PAHO (Pan American Health Organization) and VHL (Virtual Health Library) databases. The inclusion criteria to compose this study were original articles that addressed the theme of this study, it is available fully online and free of charge in Portuguese and English from 2018 to 2023. The exclusion criteria were articles that are not fully available and published for over ten years. **RESULTS AND DISCUSSION:** It is noteworthy

that after analyzing the material found, the full reading was carried out, which was used for the construction of this study. It is clear that nursing practice in relation to palliative care is of fundamental importance for terminally ill patients, given that their conduct promotes the well-being of patients and their families, through communication, acceptance, psychological support and relief from pain, through the humanization of care. FINAL **CONSIDERATIONS:** PC has proven to be an effective way to promote the well-being of terminally ill patients. Nurses in this context play a relevant role in promoting care, supporting the family from diagnosis to the end of life.

KEYWORDS: Nursing; Terminal state; Palliative care

1. INTRODUÇÃO

O câncer é um nome dado a mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células que invadem rapidamente o organismo e se prolifera de forma descontrolada e agressiva, sendo associada à morte pela forma de interagir no corpo humano. Quando a ciência não é capaz de minimizar os danos, os profissionais de saúde buscam medidas para reduzir o desconforto dos pacientes através dos cuidados paliativos, oferecidos na maioria das vezes pelos profissionais de enfermagem. (ANDRADE; *et.al.*2019)

Os cuidados paliativos (CP) são caracterizados como cuidados que visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes em estado terminal, com ênfase no alívio da dor e de outros sintomas físicos, além do suporte psicológico e emocional para o paciente e sua família. Torna-se uma abordagem cada vez mais necessária, à medida que a população envelhece e as condições crônicas se tornam mais comuns. (GÓIS; *et.al.*2020)

É fundamental compreender que essa abordagem tem se tornado cada vez mais essencial para garantir uma assistência de qualidade aos pacientes com doenças graves e incuráveis, proporcionando alívio dos sintomas e respeitando suas escolhas e valores. (BARBOSA; *et.al.* 2019).

Os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que engloba diversas áreas da saúde, como enfermagem, medicina, psicologia, serviço social e fisioterapia, visando oferecer um cuidado integral aos pacientes. Essa abordagem também envolve a família e cuidadores dos pacientes, uma vez que essas pessoas também necessitam de suporte emocional e orientação durante todo o processo de cuidado. (PICOLLO; *et.al.* 2018)

A enfermagem desempenha um papel fundamental no cuidado paliativo, proporcionando uma assistência holística e humanizada, que vai além do tratamento da dor e outros sintomas físicos. Os enfermeiros também são responsáveis por apoiar e orientar os pacientes e suas famílias durante todo o processo de cuidado, promovendo a comunicação aberta e transparente, além de ajudá-los a lidar com as emoções associadas à condição terminal. (BRANDÃO; *et.al.*2020)

A literatura sobre cuidados paliativos têm evidenciado que essa abordagem é capaz de promover benefícios significativos na qualidade de vida dos pacientes, tais como o alívio de sintomas, o aumento da comunicação entre pacientes, familiares e profissionais de saúde, a redução do estresse e ansiedade dos cuidadores, entre outros.

Portanto, é fundamental que profissionais da área da saúde, especialmente enfermeiros, estejam preparados para atuar em cuidados paliativos, a fim de garantir uma assistência de qualidade aos pacientes e familiares que necessitam de cuidados especiais em um momento tão delicado de suas vidas.

Neste artigo, iremos explorar a prática da enfermagem em cuidados paliativos, discutindo as melhores práticas, e desafios.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura sobre a prática da enfermagem em cuidados paliativos: atenção e conforto aos pacientes em estado terminal. Inicialmente foi definida a questão da pesquisa conforme: “qual a importância da enfermagem nos cuidados paliativos aos pacientes em estado terminal?”, desse

modo resultando na escolha dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos e a relevância dos assuntos encontrados.

A seleção dos artigos foi realizada através dos bancos de dados: SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Scholar, OPAS (Organização Pan-americana da saúde), e a BVS (Biblioteca virtual em Saúde). A busca dos dados se deu no período de fevereiro a abril de 2023, por meio dos descritores: “Enfermagem”, “Estado terminal”, e “Cuidados paliativos”. Associados a operador booleano AND.

Os critérios de inclusão para compor esse artigo foram artigos originais que abordassem a temática deste estudo, que está disponível integralmente online e gratuitamente nos idiomas de português e inglês a partir do período de 2016 a 2023. Foram excluídos artigos que não estivessem disponíveis integralmente, publicados a mais de dez anos, e que não se adequassem à temática proposta.

Foram encontrados 100 artigos entre as bases de dados, após os critérios de inclusão e exclusão caíram para 85 estudos. A partir da primeira etapa, com a aplicação da leitura dos títulos e resumos, restaram 50 estudos. A segunda etapa se deu através da leitura na íntegra dos estudos selecionando 07 artigos para compor esse estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das informações foi realizada por meio da leitura na íntegra do material encontrado, em uma abordagem de revisão narrativa. O quadro a seguir descreve os 07 artigos encontrados que atendem aos critérios de inclusão e foram utilizados para construção da presente revisão conforme detalhado.

AUTOR/ANO	TÍTULO	PERIÓDICO	OBJETIVO
PEREIRA; 2018	A importância da enfermagem para Pacientes em fase terminal	Rev. Ibirapuera	Verificar a atuação do profissional de enfermagem em

			pacientes com cuidados
SILVA; 2020	Cuidados paliativos de enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas	Rev. Espaço para a saúde.	Descrever as evidências científicas disponíveis na literatura sobre os cuidados Paliativos de enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas.
GOI; 2018	Produção do Conhecimento de Enfermagem Acerca De Cuidados Paliativos	Revista Contexto & Saúde	Conhecer a produção científica de enfermagem acerca de cuidados paliativos.
SANTOS; 2022	Importância da enfermagem nos cuidados paliativos	Revista multidisciplinar de estudos científicos em saúde	Mostrar a importância da enfermagem nos cuidados prestados aos pacientes e seus familiares em fase paliativa
SOUSA; 2020	A importância do enfermeiro em uma equipe multiprofissional na busca do bem-estar de pacientes oncológicos em cuidados paliativos	Saúde em Foco	Analisar a importância do enfermeiro em uma equipe Multiprofissional na busca do bem – estar de pacientes oncológicos em cuidados paliativos
VIEIRA; 2020	A enfermagem oncológica nos	Revista portal: saúde e	Analisar a assistência da equipe de

	cuidados paliativos: uma revisão sistemática integrativa	sociedade	Enfermagem nos cuidados paliativos ao paciente oncológico considerando a doença e a iminência de morte
COSTA; 2016	Formação em cuidados paliativos: experiência de alunos de medicina e enfermagem	Interface – Comunicação, Saúde, Educação	Ganha destaque a importância da formação de profissionais capazes de lidar com a subjetividade necessária aos cuidados paliativos

FONTE: Autores,2023

Após a análise dos dados selecionados, as discussões entre os resultados foram organizadas para melhor compreensão do leitor. Primeiro será abordado a importância da enfermagem frente aos cuidados paliativos, e posteriormente como a sua prática influencia nos cuidados paliativos.

A enfermagem possui um papel importante nas práticas dos cuidados paliativos, colocando em prática um cuidado singular com o intuito de prover uma melhor assistência a pacientes terminais, dando importância aos sintomas, proporcionando melhorias ao estado do paciente, realizando a ausculta qualificada ao sofrimento, promovendo sua integridade física e moral. (SILVA; *et.al.* 2020).

O paciente afetado pelo câncer em fase terminal está exposto a diversos fatores que comprometem a sua integridade física e moral. O planejamento das ações de enfermagem a esses usuários é de suma importância tendo em vista que a

assistência de enfermagem é primordial para que o bem-estar seja promovido. (VIEIRA; *et.al.* 2020)

As práticas de enfermagem em cuidados paliativos englobam diversas áreas como alívio de dor e sofrimento do indivíduo e da família, práticas técnicas, suporte emocional ao paciente e familiar. Tornando-se protagonistas nesses casos. Essa assistência deve ser organizada em equipe para a garantia do cuidado continuado ao paciente até a morte. (PEREIRA; *et.al.* 2018)

No contexto familiar, o enfermeiro terá um papel fundamental para a preparação do cuidado psicológico, como na aceitação do diagnóstico e auxílio para conviver o paciente acometido, prestando auxílio sempre que necessário objetivando diminuir o estresse familiar, ansiedade e medo para que os problemas não interfiram na fase do paciente. (SANTOS; *et.al.* 2022)

A comunicação é um fator essencial para a promoção das práticas de enfermagem, uma vez que essa parte faz a essência humana compreendida como uma troca de compreensão, sendo um instrumento impulsionador entre o enfermeiro e o paciente, caracterizando-se como uma forma terapêutica para continuidade do cuidado. (SOUSA; *et.al.* 2020)

Dessa forma, a prática de enfermagem influencia de forma significativa nos cuidados paliativos, tendo em vista que o enfermeiro estará ligado diretamente ao paciente e sua família, humanizando os cuidados para proporcionar o bem-estar, transmitindo segurança e compromisso com os indivíduos e família. (GOI; *et.al.*2018)

Considerando que o reconhecimento da fase final da vida pode ser difícil para o paciente e sua família, a enfermagem através da arte do cuidar promove ações em saúde que serão destinadas ao paciente e sua família, para que os mesmo saibam passar pelo processo do diagnóstico, auxiliando nos cuidados ao paciente com o intuito de promover o bem-estar do paciente até a fase terminal.

Segundo Costa *et.al.* (2016) na atualidade ainda existem alguns fatores que comprometem a ampliação dos CP, visto que ainda não existe uma política que

oferte esse cuidado aos pacientes em fase terminal, dificultando a promoção de um cuidado integral aos pacientes. Além disso, ainda existem profissionais desqualificados para atuar nesse setor tornando-se escassos os cuidados a esses indivíduos.

Os CP envolve fortemente o psicológico do paciente e da família, conseqüentemente o enfermeiro também estará envolvido nesta ação. Cabe aos profissionais buscarem qualificação e suporte psicológico com outros profissionais para que possam oferecer um suporte adequado aos familiares e pacientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os CP têm se mostrado uma maneira eficaz de promover o bem-estar dos pacientes em estado terminal. Os enfermeiros nesse contexto possuem um papel relevante para promoção do cuidado, sendo suporte para família desde o diagnóstico até o final da vida. No entanto, ainda se faz necessário a capacitação de profissionais para atuarem nessa área, tendo em vista que profissionais desqualificados acarretam em danos na relação paciente-profissional, que pode desencadear o sentimento de insatisfação na profissão por não cumprir o objetivo da prevenção e bem-estar do paciente.

5. REFERÊNCIAS

ANDRADE; G. B, et al. **Cuidados Paliativos e a Importância da Comunicação entre o Enfermeiro e Paciente, Familiar e Cuidador.** Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, vol. 11, no 3, fevereiro de 2020, pp. 713–17. DOI. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i3.713-717>.

BARBOSA; A.N. et.al. **Importância da assistência humanizada prestada pelo enfermeiro nos cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal.** Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde92ReBIS [Internet]. 2019; 1(4):92-6.A

COSTA; A. P. *et al.* **Formação em cuidados paliativos: experiência de alunos de medicina e enfermagem.** Interface – Comunicação, Saúde, Educação, vol. 20, n.o

59, maio de 2016, pp. 1041–52. DOI. <https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0774>.

GÓIS; Sr.^a R. M.; *et.al.* **Assistência de enfermagem para pacientes oncológicos em cuidados paliativos: importância da interação familiar no tratamento.**

Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – SERGIPE, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 175, 2020.

PICOLLO; D.P. *et.al.* **A atenção do enfermeiro ao paciente em cuidado paliativo.** Rev Ciênc Med. 2018;27(2):85-92. <http://dx.doi.org/10.24220/2318-0897v27n2a3855>

SILVA; D.N.O. *et.al.* **A enfermagem oncológica nos cuidados paliativos: uma revisão sistemática integrativa.** Rev. Port. Saúde e Sociedade. 2020;5(1): 1363-1379.

PEREIRA; M.S. *et.al.* **A importância da enfermagem para Pacientes em fase terminal.** Rev. Ibirapuera, São Paulo, n. 15, p. 32-42, Jan/Jun 2018, ISSN 2238-6335.

SILVA; E. V.S.*et.al.* **Cuidados paliativos de enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas.** Rev Espaço para a Saúde. 2020 Jul.;21(1):82-94. Doi: 10.22421/15177130-2020v21n1p82 © 2018 – ISSN 1517713.

SANTOS, E. A. dos; *et.al.* **Importância da enfermagem nos cuidados paliativos.** Revista Remecs – Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde, [S. l.], p. 41, 2022.

SOUSA, F. F. R.*et.al.* **A importância do enfermeiro em uma equipe multiprofissional na busca do bem – estar de pacientes oncológicos em cuidados paliativos.** Saúde em Foco: Temas Contemporâneos – Volume 1, 1.a ed., Editora Científica Digital, 2020, pp. 77–92. DOI. <https://doi.org/10.37885/200600553>.

VIEIRA; S.S.*et.al.* **Enfermagem oncológica nos cuidados paliativos: uma revisão sistemática integrativa.** Revista portal: saúde e sociedade. a > v. 5, n. 1 (2020) > DOI: <https://doi.org/10.28998/rpss.v5i1.9347>

¹Thamyresmaria726@gmail.com
²m.gomes.miranda@bol.com.br
³Kfaturi@yahoo.com.br
⁴Sandracalage80@gmail.com
⁵dk_castro@hotmail.com
⁶anapaula.cardio@yahoo.com.br
⁷sabrinakaren32@gmail.com
⁸witoriaboliveira@outlook.com
⁹michellegouveia9@gmail.com
¹⁰alexmaslin@ufpi.edu.br
¹¹enf.rosa.oliveira@gmail.com
¹²rerebeca.cristinabatinga@gmail.com
¹³lidianevmiranda0@gmail.com
¹⁴stefanymcb@gmail.com
¹⁵Katias1982@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil